

CARTAS PARA MENTES CURIOSAS E INQUIETAS

LETTERS TO CURIOUS AND RESTLESS MINDS

By JOB TOLENTINO JUNIOR (PhD)

NUMBER 0005
21/08/2022

E-MAIL: jobtjr2000@yahoo.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8054-3237>

PROJETO ARTEMIS - APÓS 50 ANOS A NASA ESTÁ DE VOLTA A UMA OUSADA AVENTURA

Author: Job Tolentino Junior ^{1, 2, 3, 4, 5}, Priscilla Rodrigues da Silva ^{6, 7}

1 – ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8054-3237>

2 – Centro Universitário Redentor (UNIREDENTOR – Itaperuna/RJ)

3 – Centro de Tecnologia Mineral (CETEM-RJ) / Laboratório de Argilas Aplicadas (LAA)

4 – Universidade Federal Fluminense (UFF) / Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação e Saúde Comunitária (NUPEESC)

5 – Universidade Federal Fluminense (UFF) / Grupo Saúde Integral da Mulher e do Recém-nascido

6 – Universidade Candido Mendes (UCAM) / Faculdade de Nutrição

7 – Universidade Iguazu (UNIG) / Faculdade de Direito

KEYWORDS: APOLLO, ARTEMIS, MOON, NASA

PALAVRAS-CHAVE: APOLLO, ARTEMIS, LUA, NASA

Querido Leitor,

Muitas pessoas ao redor do mundo não se lembram com clareza de fatos ou momentos importantes de sua própria história. Não se lembram de detalhes dos filmes que assistem, dos livros que leem, ou mesmo de fatos ocorridos no ano anterior. O pior é que a maioria das pessoas apenas se lembram dos contextos ruins. Tragédias, falhas, acidentes e desgraças são os motores das vidas de muitos.

Alguém se lembra do projeto APOLLO?

Certamente pouquíssimas pessoas atualmente se lembram, e os demais que apenas ouviram falar, se lembram certamente apenas do que deu errado e das tragédias tais como o incêndio na APOLLO 1 e a explosão da APOLLO 13. Caso se lembrem de um único momento

de vitória, será sobre Neil Armstrong, o pouso da APOLLO 11 e sua frase: ***“That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind”*** (“Este é um pequeno passo para o Homem, um salto gigantesco para a Humanidade”).

Bem, assim são as pessoas, mas eu não...

Eu valorizo muito mais a lembrança de eventos positivos e inspiradores do que aqueles que nos colocam para baixo.

Eu me lembro com clareza onde me encontrava e o que estava fazendo em 14 de dezembro de 1972, por volta de meia noite. Eu era apenas um menino de 10 anos e estava em minha cama, assistindo ao vivo (em uma TV preto e branco), a decolagem do módulo lunar da APOLLO 17, diretamente da superfície da lua. Nesse momento, eu pensava comigo sobre esse momento inacreditável: estar assistindo ao vivo, uma transmissão de TV, que vinha da Lua...isso era inacreditável!

Mas, o mais inacreditável é que eu, com apenas 10 anos, tinha a plena consciência da grandeza daquele momento.

A APOLLO 17 foi a missão do projeto APOLLO considerada a mais perfeita entre todas.

E as palavras do seu comandante Gene Cernan, quando parou aos pés da escada que o levaria a entrar no módulo pela última vez, expressam muito bem o momento: ***“As I take man's last step from the surface, back home for some time to come – but we believe not too long into the future – I'd like to just (say) what I believe history will record. That America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And, as we leave the Moon at Taurus-Littrow, we leave as we came and, God willing, as we shall return, with peace and hope for all mankind. Godspeed the crew of APOLLO 17”*** (“Enquanto dou o último passo do homem desta superfície, de volta para casa por algum tempo – mas acreditamos que não seja por muito tempo no futuro – eu gostaria apenas (dizer) o que eu acredito é que a história irá registrar. Que os desafios da America de hoje irá forjar o destino do homem de amanhã. E, ao deixarmos a Lua em Taurus-Littrow, partimos como viemos e, se Deus quiser, como retornaremos, com paz e esperança para toda a humanidade. Boa Sorte Vá com Deus tripulação da APOLLO 17”).

Bem, agora estamos novamente no limiar de um novo recomeço.

Dia 29 de agosto de 2022, uma data que se tornará histórica: a decolagem do ARTEMIS 1.

Embora esta missão seja não-tripulada, é uma missão fundamental para o programa, pois serão testadas tecnologias para as missões futuras, como o foguete SLS e a espaçonave Orion.

Mas o que é o programa ARTEMIS?

Este programa é uma iniciativa da NASA para exploração lunar. Entre seus objetivos de curto prazo estão um pouso tripulado em nosso satélite natural.

Eventualmente, a NASA pretende estabelecer uma base permanente em solo lunar, habitada por um grupo internacional de astronautas, e que servirá como estação de pesquisa para extração de recursos lunares e como “trampolim” para missões mais ambiciosas rumo a Marte ou a outros destinos no sistema solar.

Esta missão será do tipo “circunlunar”, com longa duração. Manequins a bordo medirão os efeitos da radiação cósmica no corpo dos tripulantes, e sistemas de comunicação e suporte de vida serão testados.

Durante os seis dias em que orbitará a Lua (Figura 1), a cápsula Orion irá mais longe do que qualquer espaçonave tripulável já desenvolvida anteriormente, chegando a mais de 64 mil

km além do lado distante da Lua. Em outros momentos, passará a apenas 100 km da superfície Lunar.

Entre outros objetivos estão o teste do escudo térmico da Orion para ver se este conseguirá proteger a espaçonave (e seus tripulantes) do intenso calor da reentrada na atmosfera, e dos procedimentos de recuperação da espaçonave e seus tripulantes após o pouso.

A ARTEMIS I será lançada na plataforma 39B do Kennedy Space Center (Centro Espacial Kennedy), na Flórida, que foi construída na década de 1960 para lançamentos de foguetes. (Figura 2)

A primeira data de lançamento agendada será no dia 29 de agosto de 2022, durante uma janela de lançamento de duas horas que começa às 10h33 (horário de Brasília). Caso necessário, há duas datas de “backup”: a primeira é uma janela de 2 horas a partir das 14h48 (horário de Brasília) em 2 de setembro de 2022. Por fim, há uma terceira oportunidade de lançamento em 5 de setembro de 2022, com uma janela de 1 hora e meia começando às 19h12 (horário de Brasília).

O foguete usado será o Space Launch System (SLS) com 111 metros de altura, 8,2 metros de diâmetro, sendo capaz de enviar até 27 toneladas de carga em uma trajetória rumo à Lua. Segundo a NASA, ele é o maior e mais poderoso foguete já construído, com empuxo 15% maior do que o Saturno V. Curiosamente, o SLS foi baseado em componentes de outro programa já aposentado da NASA, o dos ônibus espaciais. O estágio central (o “foguete laranja”) é similar ao tanque externo de combustível dos ônibus espaciais, e usa quatro motores RS-25D os quais foram removidos deles depois que foram aposentados em 2011. O par de propulsores auxiliares (combustível sólido), também é derivado dos usados nos ônibus espaciais. No topo do foguete há algo novo: a espaçonave Orion (oficialmente “Orion Multi-Purpose Crew Vehicle”, ou “Veículo Tripulado Multi-propósito Orion”).

A capsula Orion é composta de duas partes: uma cápsula chamada Crew Module (CM, Módulo da Tripulação) desenvolvida pela norte-americana Lockheed Martin, capaz de comportar até seis astronautas em missões de até 21 dias pelo espaço profundo, e o European Service Module (ESM, Módulo Europeu de Serviço), desenvolvido na Europa pela Airbus.

O tempo de viagem sera variável. Se a ARTEMIS I for lançada em 29 de agosto, a Orion deve voltar à Terra 42 dias depois, em 10 de outubro. Se o lançamento for em 2 de setembro o retorno será 39 dias depois, em 11 de outubro. Por fim, um lançamento em 5 de setembro significa um retorno 42 dias depois, em 17 de outubro.

Ao contrário dos Russos e Chineses, que aterrissam suas cápsulas em regiões desérticas dentro de seus territórios, a NASA sempre preferiu pousos na água (amerissagens). Esta técnica foi usada nos programas Mercury, Gemini e APOLLO, e ainda é utilizada nas atuais missões tripuladas do Commercial Crew Program (Crew Dragon da SpaceX). Com a ARTEMIS I, não será diferente. Após quase 40 dias no espaço, o módulo da tripulação (CM) da Orion fará uma reentrada na atmosfera a mais de 40 mil km/h. Durante a reentrada, o atrito com a atmosfera vai desacelerar a cápsula para apenas 480 km/h, e gerar temperaturas aproximadas de 2.800 °C na parte externa. Já dentro da atmosfera, o paraquedas principal será utilizado para desacelerar a espaçonave ainda mais, para apenas 160 km/h. Então três outros paraquedas serão acionados para a fase final da descida, reduzindo a velocidade para apenas 32 km/h para um pouso “suave” no Oceano Pacífico, próximo ao litoral de San Diego na Califórnia.

A ARTEMIS I será uma missão não-tripulada, o que não significa que ela estará “vazia”. Em um dos assentos estará o “Capitão Moonikin Campos” (Figura 3), um boneco equipado com instrumentos para medir os efeitos da aceleração, radiação e vibração no corpo humano. A Agência Espacial Europeia (ESA) também enviará dois torsos femininos apelidados de Helga e Zohar, desenvolvidos pela agência espacial alemã (DLR). Um deles estará vestindo um traje projetado para proteger o corpo feminino dos efeitos da radiação no espaço, enquanto o outro

estará desprotegido. Assim, será possível medir a eficiência do traje. Além destes “tripulantes” já mencionados, haverá alguns mascotes: a NASA enviará um boneco do Snoopy, personagem que há décadas é associada com os programas da agência. Durante o programa APOLLO, as “toucas” que os astronautas usavam debaixo de seus capacetes eram chamadas de “Snoopy Caps” (toucas do Snoopy). Além disso, o módulo lunar da APOLLO 10 também foi batizado em homenagem ao simpático Beagle. Já a agência espacial europeia, enviará Shaun, o Carneiro, personagem dos desenhos da Aardman Animation. A novidade foi anunciada por David Parker, diretor de Exploração Humana e Robótica na ESA. Este será um momento emocionante para Shaun e para nós, na ESA”, comemorou ele, em um comunicado. “Estamos muito felizes por ele ser selecionado para a missão, e entendemos que, embora seja um pequeno passo para o homem, é um grande salto para os carneiros” brincou, em referência à célebre frase dita por Neil Armstrong ao caminhar na Lua, durante a missão APOLLO 11. Além disso, o “Kit de Voo Oficial” (OFK, Official Flight Kit) da ARTEMIS I incluirá quase 10 mil itens, de microchip com nomes do público e de membros do programa a emblemas, bandeiras e outras lembrancinhas que mais tarde serão distribuídas na Terra.

Após a missão ARTEMIS I ser concluída haverá uma pausa até maio de 2024, quando a NASA deve lançar a ARTEMIS II. Esta será a primeira missão tripulada do programa, com três astronautas dos Estados Unidos e um canadense a bordo. Mas eles não pousarão na Lua: esta também será uma viagem circunlunar (“ao redor da Lua”), porém usando uma trajetória diferente da ARTEMIS I e com duração menor, de apenas 10 dias.

O primeiro pouso na Lua em mais de 50 anos só deve acontecer na ARTEMIS III, que está planejada para 2025 (mas sujeito a atrasos). Até agora, pelo menos oito missões no programa ARTEMIS estão planejadas.

A NASA está de volta aos grandes e ousados projetos.

Como uma agência governamental, sempre esteve sujeita aos humores da opinião pública. A última vez que esteve em algo similar foi nos anos 60 quando conseguiu cumprir o desafio de John Kennedy. Depois disso, a opinião pública e o interesse político fizeram o seu orçamento minguar e seus projetos tiveram de se tornar mais econômicos.

Os astronautas passaram nesses 60 anos da condição de exploradores, para a condição de cientistas, depois para a de técnicos especialistas, para a de operários de construção.

Agora está aberta a oportunidade de voltarem a ser exploradores novamente, HERÓIS, porque assim não dizer.

As principais etapas da Artemis I. (imagem: NASA)

FIGURA 1: As principais etapas da missão ARTEMIS I [1]

FIGURA 2: Veículo ARTEMIS I na plataforma 39B [2]

Moonikin Campos, um dos "tripulantes" da Artemis I. (Imagem: NASA)

FIGURA 3: Moonikin Campos. Um dos “tripulantes” da ATERMIS I [1]

Referências

[1] Rafael Rigues. Missão ARTEMIS I: tudo sobre nosso 1º passo no retorno à Lua - CANALTECH - BRASIL – 2022. Disponível em <https://canaltech.com.br/espaco/missao-ARTEMIS-i-tudo-sobre-nosso-1o-passo-no-retorno-a-lua-223325/>. Acessado em 21/08/2022.

[2] FACEBOOK NASA - GRUPO PUBLICO - USA – 2022. Disponível em <https://m.facebook.com/groups/NasaExplorer/?ref=share>. Acessado em 21/08/2022.